

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

NURHANIZA W. DIPATUAN, MAEd

Faculty

Mindanao State University - Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17475536](https://doi.org/10.5281/zenodo.17475536)

Si Amer a Mapasang i Kaosar sa Cellphone

Si Amer na pat i grado sa eskwilaan a Sindaw Elementary School. Da gaid a bolayoka iyan ago di mapiya i manga grado sabad sa lalayan sekaniyan phagosar sa cellphone. Oman kapipita ago bapiya igira a gagawii na di niyan ipembelag so cellphone iyan. Igira na phakalepas koman ago pkhaori makatorog sa kinitaralo o babaya iyan nggitagita sa manga games sa cellphone.

“Amer, taregi nga anan!” Da mapenggalebek ka ka san mitataman so oras ka. Begiya anan ka ithapok akn,” pkhararangitan si Amina, a ina i Amer. Kinowa niyan non na pamakagoraok si Amer. “Ina, da khatembangan rakn,” di makaririla si Amer.

“Kowaang ka so manga karatas ka sa eskwilaan na pangilayang ka oba aden a pikinggalebek rekano o guro niyo sa walay.”

“Da pitharo iyan rekami,” ootegan si Amer.

“O da na pamatiyaang ka so manga libro nga ka angka makasowa mamatiya piyapiya. Aya kabasa rakn o gurong ka na di ka gaid phakabatiya piyapiya.”

Kinowa i Amer so libro niyan na kay sabap sa ootegan ago khakarata a ginawa niyan na ba niyan baden tetentengi so libro niyan.

Miyanagotok si Walid a tenged iyan ago inempeda iyan sa eskwilaan. “Amer, nggagakowai tano sa liyo,” malangas a kapagayoka niyan non.

“Di ako! Sekano bo i nggitagita.” Tomyalikod na somyoled na miniga. Di kelikelid sa igaan ka petegelen iyan a makatorog.

Da mathay na miyainengka iyan so cellphone a mibatog sii sa poro a taataar iyan. Tiyabid iyan na kinowa niyan. Miyabayabaya na di pikisisipat sa kaphagosara niyan non.

Miyakapira gawii a itatapok iyan so kapagosara niyan non. Tig mambo i ina iyan a misalimbago ka seselet pirmi sii ko kuwarto niyan. Oman sekaniyan ilayin i ina iyan na mamanti na di mamatiya sa libro. Sabap sa si ina iyan na mala i galebek sa liyo a walay na pkhaparowan iyan a kapagosara niyan non sa mathay.

Miyakaisa a gawii na mitoday nggitagita sa games. Aya kiyatorogaon na kay ko ma-lowbat so cellphone. Pitatagenep iyan so cellphone a mimbaloy a bolayoka iyan.

“Amer, ilaya ako nga man,” pitharo o cellphone a mababayabaya. Mimbaloy a masela a robot so cellphone a aya kalaan ko lawas iyan na so screen iyan.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

“Astaga... Sayana a mapiya ago pakamemesa!” Pitharo i Amer.

“Aden pen a lawan aya,” pangangarig o cellphone. “Kapakay a somoled ka sa giyaya a screen akn ka an ka mailay piyapiya ago manggolaola so manga kabayaa ka. Kainengka ka katagaon ka sa kabarakat.”

“Osto? Ishaan ko mapiya!” Pitharo i Amer. Somyoled sekaniyan sii ko screen na miyasonosonor. Kiyatagoan sekaniyan sa kabarakat lagid o kiyanggitagita iyan sa mobile legend, minecraft go so manga ped a manga games.

Da mathay na miyagedam iyan so dokaw ago kaor. “Cellphone, andamanaya i kapakaliyo akn saya? Diyokawan ako ago pekaor ako,” miyamakala kapengginawa i Amer.

“O khan ka na nggitagita ka sa games a aden a pekhakanon lagid o candy crush. Ogaid na di khapakay oba ka ndekha ka kuryintiin ak ska, ha ha ha!” Samida i miyambontal ago kiyapakakhala o cellphone.

Miyamanindeg a baraibon i Amer. Benar dn a di khapakay domekha ka pekhakoryinti sekaniyan. Titho ko masakit. Bapiya dodokawan ago kasasakitan na pekhategel iyan a di makanggitagita an di kharasay a bagho niyan. Ramig sa miyaothang ago di niyan kakaog so lawas iyan sa dokaw, kaor ago sakit na pekoryintiin den. Pelalis sekaniyan sa kasakit. Goraok iyan den sa mala.

“Ina... Tabang! Diyokawan ako den! Grrr...” Lalis i Amer. “Grrr... Kiyatangaan! Miyarasay a lawas akn sa koryinti aya! Titho ko masakit! Grrr... Aydaw!”

“Giyaya i kabaya aka? Inibegay reka na imanto na di nga tharimaan?! Ha ha ha,” somininga sa matanog so cellphone. “Di ka saya den phakaliyo. Di nga den khailay so pamilya nga. Sii ka phagintaw sa soled a screen akn aya, ha ha ha!”

“Grrr... Aydaw!” Lalis ago goraok i Amer sa kalek ago kasakit a magegedam iyan. Ramig sa miyakariga a kapakailay niyan ago miyaringasa so tangila niyan sa kapkaneg iyan sa kakhala o cellphone.

Inolen iyan so tangila niyan ka di tangka sa katanog o kapkhaneg iyan na pekhabolkad a manga mata niyan. Tomiyolo sa rogo so manga tangila ago mata niyan. Miyanabnar komamang sa kapangilay niyan sa okit a kapakaliyo niyan.

“Ina, tabang!” Kiyaregenan gominawa si Amer. Miyagedam iyan a khadaan sekaniyan sa napas. “Ina, prilaiya akong ka ka da ko seka maparatiyaya.”

“Amer, Amer, pagnaw ka! Di ka di thatagenep!” Pipokawa sekaniyan sabnar i ina iyan. Miyakanaw sekaniyan a penggoraok. “Aydaw, Ina akn, panalamat ako ko Kadenan ka kataya ka a ped akn.” Giyakes iyan si ina iyan. “Ina, prilaiya ko nga. Paratiyayaan aken seka den.”

Piyangingipo sekaniyan i ina iyan. Panalamat sa kiyapakapiya ginawa niyan a miyailay ago miyagakes iyan si ina iyan. Iphoon roo na misalimbetad si Amer.